

INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DE ESTUDANTES ESTRANGEIROS NA ESCOLA NAVAL BRASILEIRA: A COMPETÊNCIA INTERCULTURAL

 DOI: 10.5281/zenodo.10344744

Hercules Guimarães Honorato

Mestre em Educação pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), na linha de pesquisa de Políticas Públicas e Gestão, ano de conclusão 2012. Doutor e Mestre em Política e Estratégia Marítimas pela Escola de Guerra Naval (EGN), pelo Sistema de Ensino Naval, anos de conclusão, respectivamente, 2007 e 1999. Especialista em Logística e Gestão Internacional pelo Instituto COPPEAD de Administração, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), anos de conclusão, respectivamente, 2009 e 2007. Especialista em Docência do Ensino Superior pelo Instituto a Vez do Mestre (IAVM), da Universidade Cândido Mendes (UCAM), ano de conclusão 2008. Bacharel em Ciências Navais, com habilitação em Administração de Sistemas, pela Escola Naval, ano de conclusão 1982. Ex-integrante do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra (ESG) de 2009 a 2012, retornando à instituição em nov. de 2017 e encerrando contrato em outubro de 2019, Chefe da Divisão Psicossocial desde junho de 2018 e professor dos Cursos de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) e de Logística e Mobilização Nacional (CLMN). Professor da Escola Naval de setembro de 2012 a outubro de 2017 das Disciplinas de Metodologia da Pesquisa e Introdução à Logística Naval; e Chefe do Centro de Estudos. Em 2021 passou a exercer função de Superintendente de Pesquisa e Gestão do Conhecimento do Núcleo de Implantação do Instituto Naval de Pós-Graduação (NI-INPG) no Rio de Janeiro. Autor do livro: Relato de uma experiência acadêmica: o “eu” professor-pesquisador, volumes I (2019), II (2020), III (2021) e IV (2022).

RESUMO

O objetivo deste artigo é identificar o nível de Competência Intercultural (CI) dos estudantes estrangeiros que estão cursando, em 2022, a graduação superior militar da Escola Naval, instituição que forma os oficiais da Marinha do Brasil. A relevância

desta pesquisa é apresentar uma análise do desenvolvimento do CI como elemento facilitador para futuros estudantes internacionalizados em relação a outras culturas, outras línguas e outras pessoas. A questão de investigação: Em que medida os estudantes estrangeiros devem ter CI para a sua migração estudantil e integração na cultura local? Competência Intercultural é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permite a um indivíduo prosperar em ambientes e relacionamentos multiculturais. É importante destacar que os estudantes migrantes devem possuir algum grau de CI, tão importante e necessário para a sua interação e comunicação com indivíduos de diferentes culturas durante o período da sua formação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com metodologia dedutiva e estudo exploratório, pois envolveu levantamento bibliográfico e documental. Os sujeitos são 26 estudantes estrangeiros da Bolívia, Honduras, Panamá, Cabo Verde, Camarões, Namíbia e Senegal. O questionário foi utilizado com 20 assertivas extraídas do Inventário de Competência Intercultural, que possui seis dimensões: disposição para se envolver; flexibilidade cognitiva; controle emocional; tolerância à incerteza; autoeficácia e empatia etnocultural. Verifica-se, num primeiro momento, que os estudantes estrangeiros avaliados, em grande medida, estão preparados para serem cidadãos globais, pois identificou-se, na análise das suas respostas, que desenvolveram, ainda que inicialmente, as suas competências interculturais.

Palavras-chave: Competência Intercultural, Escola Naval brasileira, Ensino Superior Militar, Internacionalização da Educação Superior, Migrante temporário especial.

ABSTRACT

The objective of this article is to identify the level of Intercultural Competence (IC) of foreign students who are attending, in 2022, the higher military graduation at Escola Naval, an institution that trains the Brazilian Navy officers. The relevance of this research is to present an analysis of the development of IC as a facilitating element for future internationalized students in relation to other cultures, other languages and other people. The research question: To what extent should foreign students have IC for their student migration and integration into the local culture? Intercultural Competence is a set of knowledge, skills and attitudes that enables an individual to thrive in multicultural environments and relationships. It is important to highlight that migrant students must have some degree of IC, which is so important and necessary for their interaction and communication with individuals from different cultures during the period of their training. This is qualitative research, with deductive methodology and exploratory study, as it involved a bibliographic and documental survey. The subjects are 26 foreign students from Bolivia, Honduras, Panama, Cape Verde, Cameroon, Namibia and Senegal. The questionnaire was used with 20 assertions extracted from the Inventory of Intercultural Competence, which has six dimensions: willingness to get involved; cognitive flexibility; emotional control; uncertainty tolerance; self-efficacy and ethnocultural empathy. It can be verified, at first, that the foreign students evaluated, to a large extent, are prepared to be global citizens, as it was identified, in the analysis of their answers, that they have developed, even initially, their intercultural competences.

Keywords: Intercultural Competence, Brazilian Naval School, Military Higher Education, Internationalization of Higher Education, Special Temporary Migrant.

INTRODUÇÃO

Ao caminharmos pela mitologia bíblica, nos vem a mente a *Torre de Babel*, cuja construção idealizada pelas pessoas de uma cidade alcançaria os céus, o que não ocorreu devido a ação divina, que promoveu uma confusão na humanidade, principalmente por criar diversas línguas. Ao retornarmos ao mundo real de hoje cada vez mais global, repleto de línguas, artefatos diversos, raças, religiões, dialetos, costumes, crenças distintas, não podemos negar a existência de uma heterogeneidade cultural.

O planeta Terra como o conhecemos, porém, ainda continua dividido por uma linha imaginária conhecida como do Equador, onde o global norte se diferencia em grande medida dos países ainda emergentes do global sul, principalmente em relação ao campo da educação, onde deparamo-nos com o que Faria (2009, p.61), ao citar Gusmão (2007), chamou de “trajetória nômade estudantil”. Isto é, um rompimento das barreiras geográficas e culturais pelos estudantes, os quais procuram em universidades estrangeiras o espaço que acreditam ser ímpar para seu futuro, um futuro que transitará por sua possível ascensão social, no arrasto da melhoria da qualidade de vida de sua família e, por que não, do seu país de origem.

Dessa forma, jovens brasileiros emigram para universidades americanas e europeias, as do global norte, na maioria das vezes, e nós recebemos em nossas Instituições de Ensino Superior (IES) jovens estrangeiros da África, em sua grande maioria de Angola, e do continente americano, em especial da Colômbia. Para compreendermos melhor o porquê que alguns indivíduos prosperam em situações interculturais e outros não, pesquisadores introduziram o conceito de Competência Intercultural (CI), que é apresentado no próximo capítulo.

A avaliação dessa CI é complexa, porém é possível de ser realizada, sendo considerada importante nas novas relações que estão sendo criadas no campo social e educacional entre países e as IES que procuram, por intermédio de uma política de internacionalização da educação, ampliar o que poderíamos chamar de cidadania global, ou como este autor sugere: construir um(a) cidadã(o) planetária(o), habitante além de suas fronteiras cartográficas, um sujeito do mundo.

Assim inicialmente exposto, o objetivo deste artigo é identificar e avaliar o nível de CI de estudantes estrangeiros que estão a cursar, em 2022, a graduação superior militar na Escola Naval (EN), IES que forma os oficiais da Marinha brasileira e, no caso

em estudo, também os estudantes estrangeiros, migrantes temporários especiais, das nações amigas que não possuem esse tipo de formação superior em suas instituições acadêmicas.

A relevância desta pesquisa está em apresentar uma análise do desenvolvimento da CI enquanto elemento facilitador para futuros cursantes internacionalizados em relação a outras culturas, outras línguas e outras pessoas. Conforme destacado por Guedes Neto *et al.* (2016), faltam pesquisas que comprovem empiricamente a sua eficácia em desenvolver ou melhorar este tipo de competência, por isso também a justificativa deste estudo.

A seguinte questão de pesquisa foi construída: em que medida de CI os jovens estudantes estrangeiros devem possuir para a sua migração e integração estudantil a cultura local?

CORPO TEÓRICO E CONCEITOS ENVOLVIDOS

O descritivo “Competência Intercultural” foi utilizado nesse primeiro momento para levantamento inicial da bibliografia disponível, em especial no *google scholar*, desde 2021. Foram encontrados 264 estudos em português, sendo que cerca de 80% tratavam do ensino da língua estrangeira e da comunicação para a formação de CI. Um achado importante foi o estudo de Melo, Bueno e Domingues (2021), *As dimensões do cross-cultural competence inventory como estruturantes do desenvolvimento de competência intercultural em programas de mobilidade acadêmica internacional*, cujo objetivo era “[...] discutir como a competência intercultural pode ser desenvolvida e mensurada em programas de mobilidade acadêmica internacional de IES brasileiras” (p. 53), similar ao nosso objeto de estudo.

Principais conceitos inicialmente levantados

Da leitura do referencial teórico levantado, esta seção apresenta os principais conceitos envolvidos, que estão disponibilizados em ordem alfabética.

Competência - O conceito de competência está relacionado com a capacidade de mobilizar conhecimentos e habilidades adequadamente para responder ao contexto específico em que a pessoa está inserida (MELO; BUENO; DOMINGUES, 2021, p.59). Basicamente, no nível individual, apesar de não consensual, a

competência perpassa pelos três pilares básicos: Conhecimento (saber), Habilidade (saber fazer) e Atitudes (querer fazer), que em suma seria o domínio do acrônimo CHA.

Competência intercultural – é um conjunto de CHA que permitem ao indivíduo prosperar em ambientes e relações multiculturais (DEARDORFF, 2006). O seu conceito pode e deve ser ampliado para que exista o conhecimento ou aprendizado sobre outras culturas, um outro idioma, aprimoram-se as habilidades para trabalhar em ambientes/equipes diversas e contribui-se para a formação do indivíduo em um cidadão planetário, mais preparado e com atitude para os desafios futuros, os quais são cada vez mais incertos, líquidos e instantâneos.

Cultura Nacional – padrões de alfabetização universais, uma única língua vernacular como meio dominante em toda a nação, cultura homogênea.

Globalização – “É o resultado da integração das economias locais em uma economia mundial com livre circulação de capitais e desregulamentação do mercado, que repercute nos campos educacional, científico-tecnológico, político e cultural”⁴⁷ (LUZÓN; TORRES, 2016 *apud* VAZQUEZ; GARCÍA; CANAN, 2021, p. 3, Tradução livre).

Interculturalidade - refere-se “[...] à existência e à interação equitativa de diversas culturas e à possibilidade de gerar expressões culturais compartilhadas por intermédio do diálogo e do respeito mútuo” (ORGANIZAÇÃO, 2005, p. 5).

Internacionalização - da educação superior, baseada em uma pauta que prevê a igualdade e a equidade substantivas entre os atores sociais, pressupõe, para isso, a solidariedade, a interculturalidade, a reciprocidade e o respeito à diversidade cultural (CLEMENTE, 2019).

Migrante temporário especial – sujeito que se desloca por vontade própria para uma formação acadêmica em um outro país de acolhimento, por um período de tempo, retornando ao término do período da graduação ou pós-graduação, é um processo social, inserido também num campo de tensão cultural e política, além de individual e coletiva.

Mobilidade Acadêmica - é definida como um período de estudo, ensino ou pesquisa em outro país que não o de residência do estudante ou pesquisador, com

⁴⁷ “[...] es el resultado de la integración de las economías locales a una economía mundial de libre circulación de capitales y de desregulación de los mercados, la cual repercute en los ámbitos educativo, científico-tecnológico, político y cultural; [...]”.

intervalo de duração limitada e previsão de retorno ao país de origem após a conclusão do tempo designado (MELO; BUENO; DOMINGUES, 2021, p.57). Os programas de mobilidade acadêmica se destacam como uma das principais formas de internacionalização da educação superior.

O Inventário de Competência Intercultural ou *Cross-Cultural Competence Inventory*

A preocupação de que os militares como um todo não estejam preparados para conduzir operações de uma maneira que entenda outras culturas levou a um aumento de pesquisas em áreas relacionadas à CI. Casos de estereótipos, racismo e abusos de poder pelos militares destacaram ainda mais as maneiras pelas quais eles alienaram as populações locais. “De acordo com vários oficiais árabes sunitas aposentados, um dos principais fatores que promovem o ódio aos Estados Unidos é sua ignorância cultural e desdém pelos iraquianos”⁴⁸ (HASHIM, 2004 *apud* ROSS *et al.* 2009, p. 71, Tradução livre).

Além dos contextos originais de pesquisa de negócios, educação e relações civis-governamentais, a CI é particularmente importante no contexto militar, como apresentado. Tal constatação reforça a justificativa deste estudo, pois são envolvidos jovens estrangeiros, migrantes temporários especiais, em formação superior militar no Brasil, caracterizando a internacionalização da educação superior. O que é destacado por Earley, Ang e Tan (2016 *apud* NEWSON, 2020, p. 16, Tradução livre) que “As interações no local de trabalho global exigem que os indivíduos sejam sensíveis a diferentes culturas, capazes de analisá-las à medida que são encontradas, identificar o que é exigido de pessoas de outras culturas e se envolver em interações apropriadas com elas”⁴⁹.

O desenvolvimento de CIs pode variar de um estudante para outro, agora voltando ao foco deste estudo, independente das experiências similares que possam ser envolvidos. Guedes Neto (2015) informa-nos que não existe um instrumento que

⁴⁸ “According to several retired Sunni Arab officers, one of the major factors promoting the hatred of the U.S. is its cultural ignorance and disdain for the Iraqis”.

⁴⁹ “Interactions in the global workplace require individuals to be sensitive to different cultures, capable of analyzing them as they are encountered, identify what is required of people from other cultures, and engaging in appropriate interactions with them”.

identifique e avalie as CIs no global sul e em português, o mais próximo seria o *Cross-Cultural Competence Inventory* (CCCI), um instrumento de avaliação desenvolvido no âmbito de um longo e extenso programa da Marinha e do Exército norte-americanos e voltado para desenvolvê-las em soldados, e que foi traduzido pelo autor para o português e validado.

Importante destacar neste momento que os estudantes migrantes devem ter algum grau de CI, tão importante e necessário para a sua interação e comunicação com indivíduos de culturas diferentes que por um período de formação em uma outra nação, no caso o Brasil. No início do ano letivo de 2022, a EN tinha um total de 800 discentes, sendo estrangeiros 26 nos quatro anos de seu curso de formação, o que significava um percentual do total de 3,25%, que denota a importância de conhecermos se as CIs estão presentes, sendo desenvolvidas ou até mesmo se ocorreu um possível engano na seleção e envio do jovem pelo país solicitante da vaga para o curso superior militar.

A escolha pelo Inventário de Competência Intercultural (CCCI) como instrumento para desenvolvimento e mensuração de CI, segundo ainda Guedes Neto (2015; 2016) foi motivada por ser um programa gratuito em sua integralidade e pela existência de seis dimensões factíveis de serem norteadoras de ações de qualquer instituição superior, inclusive a militar. Esse autor destaca também que “A escolha de outro instrumento implicaria a necessidade de pagamento ao detentor dos direitos sobre ele a cada nova aplicação. [...] Os constructos componentes do instrumento são os mesmos usados por vários outros instrumentos que medem CIs” (GUEDES NETTO *et al.*, 2016, p. 22).

As autoras e idealizadoras do CCCI ressaltam que o estudo era uma abordagem racional-empírica para desenvolver o Inventário de Competências Interculturais. Foram realizadas entrevistas com especialistas no assunto, após uma extensa revisão da literatura, a fim de derivar um modelo teórico do construto. Um conjunto inicial de 149 itens foi administrado a uma amostra de militares para validar empiricamente a estrutura subjacente das nove dimensões hipotéticas. Após análise estatística final, seis escalas foram derivadas: (i) vontade de se envolver ou engajar; (ii) flexibilidade cognitiva; (iii) controle ou regulação emocional; (iv) tolerância à incerteza; (v) autoeficácia; e (vi) empatia etnocultural.

METODOLOGIA

A abrangência desta pesquisa é qualitativa, que segundo Minayo (2001) responde a questões de cunho particular, com um nível de realidade de difícil quantificação e generalização, “[...] ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.” (p. 22).

O método de abordagem foi o dedutivo, que Marconi e Lakatos (2001) asseveram que a partida é por intermédio de leis e teorias, que são traduzidas na ocorrência dos fenômenos particulares, que no caso em estudo são as visões dos sujeitos da pesquisa, ou seja, jovens migrantes temporários especiais que fazem a sua formação superior no Brasil, e como se sentiram adaptados ou não ao ambiente e cultura nacionais, se estão a desenvolver ou não a CI.

O estudo é exploratório, pois envolveu um levantamento bibliográfico e documental, sendo essa primeira etapa de uma investigação mais ampla. Ele ainda é descritivo, que visou identificar como um fenômeno que pode existir, sendo uma de suas características mais significativas a utilização de técnicas de padronização de coleta de dados, que no nosso estudo foi um *survey online*, com a construção de um questionário via *google form*, aplicado aos sujeitos deste estudo para identificar e avaliar a CI. O questionário completo é apresentado no Apêndice A.

O questionário com 20 afirmativas, com base na escala de valor e estimativa *Likert*, que segundo Gante (2020), são aquelas usadas para determinar a percepção de alguma variável qualitativa que por sua natureza denota alguma ordem e tem sido utilizada em estudos sociais, estudos onde são coletadas percepções não quantitativas sobre um determinado tópico específico. Não foi solicitada a inclusão de quaisquer dados pessoais dos respondentes, de modo a não identificá-los e garantir a confidencialidade da pesquisa.

ANÁLISES E DISCUSSÃO

Os sujeitos da pesquisa são 26 estudantes estrangeiros dos continentes americano (Bolívia, Honduras e Panamá) e africano (Cabo Verde, Camarões, Namíbia e Senegal), cursantes em 2022. São jovens migrantes temporários especiais com um

média de idade de 22 anos, distribuídos nos quatro anos de graduação no curso de formação de oficiais da EN. Importante destacar que a seleção desses jovens, que realizarão a graduação superior militar no Brasil, é de responsabilidade dos países de origem, o que, a nosso ver, por vezes acarreta a escolha de um aluno sem uma base propedêutica mínima para o acompanhamento dos cursos (HONORATO, 2019).

O *link* do questionário⁵⁰ foi enviado para os e-mails dos Aspirantes⁵¹, solicitando que o seu preenchimento fosse voluntário e com um prazo de uma semana para seu retorno preenchido. Foram retornados 24 questionários preenchidos do total de estudantes estrangeiros, o que fez 92% de respondentes, considerado conspícuo para o desenvolvimento do estudo, visto que ele é de abrangência qualitativa. Os gráficos que são disponibilizados pela plataforma coletora nos apresentam como foi distribuído os pontos das respostas visto que, como já informado, foi utilizada uma escala *likert* de sete pontos, de 1 (um) discordo totalmente a 7 (sete) concordo totalmente.

A tabela 1 em anexo apresenta os pontos auferidos para cada um dos respondentes, do Asp.1 ao Asp.24, que não foram identificados em função da sigilo da fonte. Partimos da premissa que todos os seis constructos deveriam ser analisados e não a totalidade dos descritivos. Foi utilizado o cálculo do desvio padrão como ferramenta para escolha das assertivas que foram analisadas, em virtude de apresentar, quanto maior o seu valor, a dispersão dos dados levantados. Reitera-se que esta pesquisa é qualitativa, mas que não se exime do uso de uma opção estatística para o tratamento e dar foco ao estudo.

O texto original de Ross e autoras (2009), mais os estudos de Guedes Netto (2015; 2016) e o atual ensaio acadêmico de Melo, Bueno e Domingues (2021) possuem os conceitos das seis escalas originais, porém, para a presente pesquisa também deveremos caminhar em apresentar, sinteticamente, o que significa cada uma das categorias representativas da CI. Assim, são expostos a seguir os conceitos das seis escalas derivadas do estudo sobre a CCCI e as respectivas análises em função das respostas auferidas.

Vontade de se envolver ou engajar

⁵⁰ *Link* - <https://docs.google.com/forms/d/1arLUvDSZR6cErntmyqPqOtnUavFO37eC52Q95cJvr5g/edit>

⁵¹ Aspirantes – como são denominados os estudantes da Escola Naval.

Seria a disposição em se envolver em situações sociais em culturas diferentes. Caso não exista interesse da pessoa em se engajar em uma cultura que não a sua, poderá haver dificuldades para se ajustar e também a agir com efetividade nesse novo ambiente socio-cultural. Takeuchi, Yun e Russel (2000 *apud* MELO; BUENO; DOMINGUES, 2021) ressaltam que não basta ser fluente no idioma da outra cultura, é necessário observar, escutar, experimentar e se envolver ativamente com as outras pessoas.

Considerando esta assertiva, podemos verificar que 20 concordam em alguma medida, sendo que cerca de 50% concordam parcialmente, como mostrado no gráfico 1 a seguir apresentado. Dois discordam parcialmente desta assertiva, os Aspirantes 6 e 7, o que poderá refletir em uma não disposição em se envolver em situações sociais em culturas diferentes, o que não se considera ideal, visto que estão em um regime fechado de aquartelamento, com um coletivo discente de jovens brasileiros de diversas etnias e classes sociais, que tem como um dos seus fundamentos o chamado espírito de corpo, ou seja, todos remando em prol de um mesmo objetivo, o de sua formação superior militar no Brasil.

Gráfico 1 - Gosto de interagir com pessoas de diferentes culturas

Flexibilidade cognitiva

Seria a capacidade de resolver um novo problema que surja, de forma inesperada, fora da sua própria cultura, podendo gerar um ambiente de *stress*, mas que para uma pessoa com alta flexibilidade cognitiva a situação deverá ser mais bem respondida ou mesmo contornada. A pessoa com flexibilidade cognitiva destacada deve ter um repertório de estratégias que possa lançar mão em situações inesperadas para contornar e até mesmo dar uma solução de problemas e tomada de decisões positivas.

O que podemos afirmar, o que é apresentado no gráfico 2, que novamente um contingente considerado de 20 discentes concordam com a assertiva de considerar-se aberto a opiniões que não a sua, sendo que 50% concordam totalmente. Novamente o Asp6 assevera que discorda parcialmente desta assertiva, o que pode demonstrar, a princípio, uma incapacidade em resolver problemas fora de sua zona de conforto.

Gráfico 2 - Mesmo depois de ter tomada minha decisão sobre algo, estou sempre aberto a considerar diferentes opiniões

Controle ou autorregulação emocional

Que seria, em suma, à capacidade do indivíduo em regular com eficácia suas próprias emoções, controlando-as de forma eficaz, para que não interfiram no seu próprio desempenho funcional. Sem um devido controle emocional poderá haver um enfraquecimento nos relacionamentos.

No gráfico 3 a seguir poderemos verificar uma dispersão considerada nas respostas com 20% dos respondentes que não estão decididos sobre se altera ou não a maneira como pensa em situação encontrada para controlar suas emoções. Em relação a discordar totalmente e parcialmente, o que demonstraria, a princípio, uma rigidez de agir e de pensar, como os Asp. 6 e 20 que foram enfáticos em suas assertivas.

Gráfico 3 – Para controlar minhas emoções mudo a maneira como penso a respeito da situação em que me encontro.

Tolerância à incerteza

Ela é relacionada a personalidade, sendo considerada latente e que pode se manifestar de diferentes aspectos, como desconforto com a ambiguidade, uma característica que pode estar associada a rigidez, bem como ao autoritarismo e ao etnocentrismo. Um indivíduo que possua uma mente aberta, a tendência é que buscará e explorará ativamente novas situações e as considerará um desafio, e não um obstáculo ou estressor, motivando-o a buscar e se envolver com outras culturas.

Em relação as respostas dispostas no gráfico a seguir, poderemos verificar que existem uma discordância de quatro dos respondentes, talvez exista uma motivação pelo distanciamento que estão de seus familiares e amigos em seus países, mas que agora, talvez relacionado ao ano de formação/experiência que se encontra na graduação brasileira, existe um peso maior. O que confirma que 75% concordam que estar com pessoas que são familiares o deixaram mais confortáveis, uma resposta bem lógica a questão imposta.

Gráfico 4 – Prefiro estar com pessoas que me são familiares por saber o que esperar delas

Autoeficácia

É a crença de um indivíduo em atingir determinados objetivos, enfrentando as mudanças que porventura ocorram no seu dia a dia, como as sociais, econômicas e até profissionais, envolvendo o contexto cultural. Um exemplo apresentado por Ross *et al.* (2009, p. 73, Tradução livre) é o de que “[...] uma pessoa com alta autoeficácia pode se envolver em mais encontros interculturais e persistir em encontros, enquanto uma pessoa com baixa autoeficácia abrigaria sentimentos de dúvida e provavelmente se retiraria prematuramente de tais encontros”⁵².

⁵² “For example, a person with high self-efficacy may engage in more cross-cultural encounters and persist in encounters, whereas a person with low self-efficacy would harbor feelings of self-doubt and may be likely to withdraw prematurely from such encounters”.

A assertiva em questão teve quatro respondentes que discordam, sendo que os Asp. 6 e 22 discordam parcialmente. Porém, cerca de 70 % concordam, e em especial nove dos resultados concordam totalmente, ou seja, acreditam que possam se acostumar com situações não vivenciadas em outras culturas. Existem três dos estudantes que não estão decididos em relação a se acostumarem a situações incomuns, uma possibilidade seria a pouca experiência em sua migração, ou mesmo infere-se ainda não viveram algo que fosse diferente do que tem em seu país de origem.

Gráfico 5 – tenho confiança que posso me acostumar a situações incomuns de vida em outras culturas

Empatia etnocultural

Seria a habilidade necessária para que exista o entendimento dos pensamentos de pessoas de diferentes perspectivas éticas, ou mesmo a compreensão das emoções e considerando o contexto cultural do outro, sem a existência de um conceito antecipado ou pré-concebido.

Para que não houvesse um viés nas respostas dos sujeitos pesquisados, esta assertiva foi disponibilizada de uma maneira que a sua leitura apresentaria como alternativa em relação a CI que ela fosse discordada, o que aconteceu com nove respondentes. Contudo, se formos verificar aqueles que concordam que possuem em alguma medida dificuldade pessoais para me colocar no lugar de alguém de outra cultura, poderíamos asseverar que isso poderá denotar que são jovens, construindo suas identidades individuais e sociais, que estão distantes de suas famílias e amigos, em busca de formação superior, não carecendo de vivenciar em sua totalidade a cultura que os recebe.

Esta afirmação foi a que teve o maior valor de desvio padrão, ou seja, existe uma dispersão considerada nas respostas ofertadas, como poderemos observar no

gráfico a seguir. Concordo totalmente ou parcialmente apresentam oito respondentes, os Asp. 4, 6, 8, 12, 15, 21 e 22. Outros nove retornaram com a discordância a questão, ou seja, o que poderá denotar um não pré-conceito formalizado e aceitação do que pensam os seus companheiros de caserna, quer brasileiros ou mesmo estrangeiros.

Gráfico 6 – Tenho dificuldade de me colocar no lugar de alguém de outra cultura

Se existe alguma experiência inicial, disposição pessoal e a própria identidade cultural do indivíduo internacionalizado, deverá haver uma fluidez melhor na entrada do sistema via as variáveis antecedentes. Caso isso não ocorra, talvez haja uma demora ou impedância na entrada em processamento da construção desse sujeito multicultural e planetário. No processo, pré conhecimento local da cultura entrante e do próprio idioma são facilitadores, mas não uma condição suficiente para o sucesso desejado. As engrenagens que constroem as CIs necessitam também do conhecimento, habilidade e atitudes daqueles indivíduos que estão mobilizados e integrantes, mesmo que temporariamente, de uma outra cultura que não a sua de origem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência da migração temporária e especial de estudantes estrangeiros que em sua mobilização, procuram uma melhor formação profissional, que apesar da manutenção de elementos culturais de sua origem, seus trajetos de formação como cidadãos, agora globais, destacam-se daqueles jovens que não conseguiram ultrapassar as barreiras físicas cartográficas. Às suas identidades foram incorporadas novas relações sociais, novos conhecimentos e uma nova cultura. A sua formação como pessoa com certeza também caminhará ou será aprimorada por intermédio das relações sociais que estarão imersos nesse período de formação.

A identificação da Competência Intercultural ao nível individual servirá para

avaliar um candidato com possíveis chances de sucesso em sua migração, no caso em estudo da internacionalização da educação superior militar, e também poderemos elaborar programas para que essa competência seja desenvolvida. Podemos verificar, no referencial explorado e também na análise das respostas dos aspirantes estrangeiros na Escola Naval brasileira, que a CI pode ser desenvolvida e mensurada em programas de mobilidade acadêmica internacional.

Infere-se, a princípio, que os estudantes estrangeiros que estão atualmente cursando o ensino superior militar na Escola Naval, em grande medida estão e estarão, ao retornarem aos seus países de origens, preparados para serem cidadãos planetários porque, independente da distribuição dos indicadores e constructos terem sido misturados, conseguiram responder com as variáveis antecedentes que podem contribuir para que o processo de identificação das CIs esteja presente. Do total de respondentes, na grande maioria das respostas, observou-se que 20 foram identificados que possuem desenvolvidas, mesmo que inicialmente, as suas competências interculturais.

Um respondente esteve discordando parcialmente na maioria das vezes com o que era expostos nos constructos estabelecidos no modelo de Inventário de Competência Intercultural utilizado. Seria interessante, independente deste estudo ser de caráter informacional e com o voluntariado e sigilo da fonte, que ele seja acompanhado pelo pessoal responsável pela orientação pedagógica e psicológica, visto que é jovem e que está distante de seus familiares, amigos e cultura, e que, o que desejamos, num futuro próximo, formados e retornando aos seu país de origem com a efetividade intercultural desejada para uma profissão que lida direta e indiretamente com a sociedade nacional e a comunidade global.

Os jovens estrangeiros, que em sua trajetória nômade estudantil, começam a sua formação superior em um IES militar, que tem no aquartelamento semanal uma metodologia de manutenção e consolidação de um espírito de corpo, requer um planejamento e uma monitorização de ações e reações que possam ocorrer nesse ambiente multicultural, procurando evitar a criação de pré-conceitos e conflitos inerentes as relações humanas. É importante reconhecer e valorizar a diversidade cultural e linguística destes alunos, respeitando as diferenças, as identidades étnicas, os sistemas de crenças e valores aos quais pertencem.

REFERÊNCIAS

CLEMENTE, F. A. S. Competências interculturais e internacionalização da educação superior. *In*: MOROSINI, M. C. (org.). **Guia para a internacionalização universitária**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2019. p. 49-66.

DEARDORFF, D. K. Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization. **Journal of Studies in International Education**, v. 10, n.3, p. 241-266. 2006. DOI 10.1177/1028315306287002

FARIA, M. L. de. Cooperação no âmbito do ensino superior: ser estudante angolano em universidades portuguesas. **Revista Pro-Posições**, v. 20, n.1, p. 45-63, jan./abr. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73072009000100004>. Acesso em 21 mar. 2022.

GANTE, A. G. C. *et al.* Escala de Likert: Una alternativa para elaborar e interpretar un instrumento de percepción social. **Revista de la Alta Tecnología y Sociedad**. v. 12, n.1, p. 38-45. 2020. ISSN 1940-2171

GUEDES NETTO, M. **Validação de instrumento de medida de competências interculturais em estudantes universitários brasileiros**. 2015. Dissertação (Mestrado em Administração) - Escola Superior de Propaganda e Marketing [ESPM]. Archivo digital. 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rege.2015.10.001>

GUEDES NETTO, M. *et al.* Adaptação e validação de instrumento de medida de competências interculturais para estudantes universitários brasileiros. **REGE - Revista de Gestão**, n. 23, p. 20-30. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rege.2015.10.001>. Acesso em: 21 fev. 2022.

HONORATO, H. G. Estudantes estrangeiros em instituição de ensino superior Militar: trajetórias acadêmicas iniciais. *In*: HONORATO, H. G. **Relato de uma experiência acadêmica: o 'eu' professor-pesquisador**. Curitiba: Brazil Publishing, 2019. p. 129-140.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia do Trabalho Científico**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

MELO, J. L. L. de; BUENO, J. M.; DOMINGUES, C. R. As dimensões do cross-cultural competence inventory como estruturantes do desenvolvimento de competência intercultural em programas de mobilidade acadêmica internacional. **Revista GeSec**. São Paulo, v.12, n. 1, p. 53-78, jan./abr. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.7769/gesec.v12i1.1221>. Acesso em: 21 fev. 2022.

MINAYO, M. C. de S. (org.). **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade**. 18. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.

NEWSON, R. **Navy SEALS - Crossing Cultures: Cross-Cultural Competence and Decision Styles**. 2020. Tese (Doutorado) University of San Diego, California, USA), 2020. Disponível em: <https://digital.sandiego.edu/dissertations/177>. Acesso em: 21 fev. 2022.

ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura [UNESCO]. *Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais*. 2005. Disponível em: <http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2014/07/convencao-sobre-a-diversidade-das-expressoes-culturais-unesco-2005.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2022.

ROSS, K. G., *et al.* **The development of the CCCI: the cross-cultural competence inventory**. Defense Equal opportunity Management Institute (DEOMI), Air Force Base, Florida, 2009.

VÁZQUEZ, J. M.; GARCÍA, S. A. J.; CANAN, S. R. La política de internacionalización de la Educación Superior. Efectos, brechas y asimetrías persistentes. **Ensaio: aval. pol. públ. Educ.**, p. 1-22. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-403620220003002939>. Acesso em: 21 fev. 2022.